

Desmantelación de fistula arteriovenosa como salvamento de miembro superior izquierdo postrasplante renal

Herrera Téllez Marilyn Rubí, Contreras Lima Víctor

Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE Puebla

Resumen

Se presenta el caso de masculino de 68 años de edad con diagnóstico de enfermedad renal crónica KDIGO V, con creación de fistula arteriovenosa en el año 2019, entra en protocolo y realiza cirugía de trasplante renal en 2022 posterior acude a la consulta externa de angiología y cirugía vascular para desmantelacion de fistula arteriovenosa enviado desde la consulta de nefrología por trasplante renal exitoso.

Por lo cual se protocoliza para desmantelar su fistula arteriovenosa con la intención de mantener a salvo la extremidad y mejorar su calidad de vida en dicho paciente.

Abstract

The case of a 68-year-old male with a diagnosis of chronic kidney disease KDIGO V, with creation of arteriovenous fistula in the year 2019, enters protocol and performs renal transplant surgery in 2022 later comes to the outpatient angiology and vascular surgery for dismantling of arteriovenous fistula sent from the nephrology office for successful renal transplantation.

Therefore, a protocol was established to dismantle the arteriovenous fistula with the intention of keeping the extremity safe and improving the patient's quality of life.

Palabras Clave: Fistula arteriovenosa, enfermedad renal crónica, acceso vascular

Keywords: arteriovenous fistula, chronic renal disease, vascular access

1. INTRODUCCIÓN

El acceso vascular (AV) utilizado para efectuar la hemodiálisis es un aspecto fundamental para el paciente que presente enfermedad renal y, actualmente, ya no se pone en duda que condiciona su morbimortalidad. La morbilidad y mortalidad del paciente en programa de hemodiálisis (HD) tienen relación directa con el tipo de acceso vascular (AV), tanto al inicio como en el seguimiento.

Por ello, es fundamental saber el momento adecuado de desmantelación de una fistula arteriovenosa con el propósito de mejorar la calidad de vida teniendo un manejo multidisciplinar, involucrando a todas las especialidades directamente relacionadas: nefrología, cirugía vascular, radiología intervencionista, enfermería.

2. METODOLOGIA

Presentación del caso

Paciente masculino de 69 años de edad con antecedentes de importancia hipertensión arterial sistémica de 30 años de evolución en tratamiento con losartán, Parkinson de 4 años de evolución en tratamiento con levodopa ½ tableta cada 6 horas, propranolol ¼ de tableta por la mañana y ½ por la noche, hiperplasia prostática benigna en tratamiento con tamsulosina cada 24 horas, antecedentes quirúrgicos apendicetomía,

colocación de catéter mahurkar, creación de fistula arteriovenosa en 2019, trasplante renal en 2023, alergias negadas, transfusionales preguntados y negados. Se le da seguimiento en nefrología durante un año y posterior al buen seguimiento se decide enviar a la consulta externa de angiología y cirugía vascular para desmantelación de fistula arteriovenosa.

Figura 1. Fistula arteriovenosa en miembro superior izquierdo del paciente

A la exploración física se observa fistula arteriovenosa en miembro superior izquierdo, funcional, hipertrófica, a nivel antecubital (pliegue cubital) con palpación superficial de thrill o soplo propio de la FAVI. Al interrogatorio el paciente no menciona molestias más que la estética por la hipertrofia de la misma fistula.

Por lo que se protocoliza para realizar la desmantelacion de la misma, y mejorar su función y calidad de vida.

3. RESULTADOS

Posteriormente se realiza la cirugía en donde se realiza abordaje cercano a la anastomosis identificando vena cefálica arteriolizada se realiza control vascular proximal de la FAVI, se realiza el corte y se sutura, comprobando adecuada hemostasia.

Figura 2. Resección de fistula arteriovenosa de miembro superior izquierdo

Finalmente, el paciente queda en vigilancia durante la noche y la mañana del siguiente día con adecuada evolución pulsos adecuados de la extremidad. Motivo por lo que es egresado y se le da seguimiento por la consulta externa con adecuada evolución posquirúrgica.

4. DISCUSION Y CONCLUSIONES

Como recuento de historia es importante mencionar que nace en 1966 cuando Brescia y Cimio ligan, mediante una sutura quirúrgica, una arteria y una vena que se encontraban cercanas.

Así, se obtuvo la primera vena con sangre arterializada. La vena al recibir más presión se dilata, por lo que resulta más fácil poder puncionarla; las paredes se tornan más gruesas y posee un flujo sanguíneo parecido al de una arteria. De esta forma, es fácil obtener sangre arterial y en cantidad suficiente para poder realizar una hemodiálisis.

Las situaciones anatómicas más frecuentes para realizar una FAVI son la arteria radial con la vena cefálica, la arteria radial con la vena basilica y la arteria braquial con la vena cefálica.

El desarrollo de la FAVI es un proceso progresivo. La vena comienza a dilatarse desde el principio de la ligadura y continúa haciéndolo durante 6-8 meses (después de ese tiempo es muy difícil que lo siga haciendo).

Figura 3. Extremidad superior izquierda posterior a la resección de FAVI en su día 1 pos operado

La creación de una FAV a nivel de la extremidad superior condiciona cambios drásticos en la hemodinámica de dicha extremidad. La comunicación directa creada entre los sistemas arterial y venoso, que evita el paso por el lecho capilar, provoca un shunt de flujo entre ambos sistemas, lo que provoca el compromiso de la vascularización del lecho arterial distal al acceso. Asimismo, en muchos casos se añade el efecto negativo de la presencia de patología arterial previa presente en los territorios proximal o distal, agravando la situación de isquemia efectiva en la extremidad.

Esto puede provocar el desarrollo de un síndrome isquémico de hipoperfusión distal en la extremidad, conocido como “robo de fístula”; este cuadro es una complicación poco frecuente tras la realización del acceso, con una incidencia que varía entre el 1 y el 20%, pero que puede tener graves consecuencias, y puede derivar en una pérdida tisular importante y amputación. El porcentaje de las fistulas arteriovenosas realizadas en antebrazo presentan un riesgo de isquémica manejado en 1-1.8% aunado a las comorbilidades y/o factores de riesgo como diabetes mellitus, edad avanzada, sexo femenino. Por lo que una vez cumplida su función lo indicado sería retirar o desmantelar la fistula arteriovenosa, para evitar múltiples complicaciones bien descritas como estenosis, trombosis síndrome de hipoperfusión distal que a su vez podría causar daños a largo plazo en la función cardiovascular, y el síndrome de hiperflujo que finalmente tendría como consecuencia final la pérdida de la extremidad. De este modo, retirarla posterior a un paciente trasplantado con éxito ayudaría a su función en varios sistemas.

La creación de una fistula arteriovenosa implica múltiples riesgos, que el paciente debe conocer, ya que será un acceso vascular para mejorar la calidad de vida en cuanto a la enfermedad inicial, la enfermedad renal crónica, así mismo se ha reportado casos como en este en donde han sido trasplantados con éxito dichos pacientes de este modo mantener la fistula provoca más riesgo que beneficio en el paciente, ya que como se ha descrito existen múltiples consecuencias entre ellas insuficiencia cardíaca, isquemia y hasta pérdida de la extremidad, motivo por el cual la mejor opción después de un seguimiento adecuado es el retiro. Aún faltan casos por estudiar sin embargo no cabe duda que la calidad de vida y la estética mejorar posterior al retiro de la misma.

REFERENCIAS

- [1] Abascal, C., & Enrique, R. (2022). Fístula arteriovenosa para hemodiálisis en receptores de trasplante renal e Implicaciones en el síndrome cardiorenal tipo 4. *Revista cubana de medicina*, 61(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75232022000200013&script=sci_arttext
- [2] Estallo-Laliena, L. (2008). Accesos vasculares para hemodiálisis. *Técnica quirúrgica. Diálisis y trasplante*, 29(4), 207–210. [https://doi.org/10.1016/s1886-2845\(08\)75068-9](https://doi.org/10.1016/s1886-2845(08)75068-9)
- [3] Bacigalupe, J., Velazco, M. P., Troncoso, J., & Tajer, C. (s/f). INSUFICIENCIA CARDÍACA POR FÍSTULA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIÁLISIS. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS. *Medicinabuenosaires.com*. Recuperado el 28 de noviembre de 2024, de <https://www.medicinabuenosaires.com/PMID/39399946.pdf>
- [4] Bourquelot P, Karam L, Raynaud A, Beyssen B, Ricco J. Amplatzer vascular plug for occlusion or flow reduction of hemodialysis arteriovenous access. *J Vasc Surg* 2014
- [5] Dundon B, Torpey K, Nelson A, Wong D, Duncan R, Meredith I, et al. The deleterious effects of arteriovenous fistula-creation on the cardiovascular system: a longitudinal magnetic resonance imaging study. *Int J Nephrol Renovasc Dis* 2014

Correo de autor de correspondencia: marilynherera6@hotmail.com